

YASHIL ENERGETIKANING ASOSIY MANBALARI VA ISTIQBOLLARI

Zaripov Odiljon Olimjonovich, Nimatov Samad Jaysanovich, Rustamov Ergash

Oromjon o'g'li, Olimjonova Marjona Odiljonovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15471858

Annotatsiya: Dunyo mamlakatlarining sanoati va ijtimoiy hayoti hali ham an'anaviy usulda energiya ishlab chiqarishga asoslangan bo'lsada, "yashil" energiyaning ulushi oxirgi bir necha o'n yilliklarda ortib borishi kuzatilmoqda. Maqolada hozirgi kunda elektr energetikasi sohasi oldida turgan dolbzarb muammolardan biri "Yashil energetika"ni rivojlantirish va undan foydalanish ko'lamini kengaytirish masalalari tahlil qilingan. Ekologik toza, cheksiz resurslarga ega qayta tiklanadigan energiya manbalari hisoblanadigan quyosh, shamol, daryo suvlari, geotermal va biomassa asosida elektr energiya olish, ulardan samarali foydalanish va boshqa ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yashil energiya, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, gidgoenergetika, geotermal manba, biomassa.

Аннотация: Несмотря на то, что промышленность и общественная жизнь стран мира по-прежнему базируются на традиционном производстве энергии, в последние десятилетия доля «зелёной» энергии увеличивается. В статье анализируется одна из актуальных проблем, стоящих сегодня перед электроэнергетикой: развитие и расширение сферы применения «зелёной энергетики». Анализируются вопросы производства электроэнергии на основе энергии солнца, ветра, речной воды, геотермальных вод и биомассы, которые считаются экологически чистыми, возобновляемыми источниками с неограниченными ресурсами, об их эффективном использовании и другие сведения.

Ключевые слова: Зелёная энергия, солнечная энергетика, ветровая энергетика, гидроэнергетика, геотермальный источник, биомасса.

Annotasion: Despite the fact that industry and public life of the countries of the world are still based on traditional energy production, in recent decades the share of "green" energy has increased. The article analyzes one of the urgent problems facing the electric power industry today: the development and expansion of the scope of "green energy". The issues of electricity production based on solar energy, wind, river water, geothermal water and biomass, which are considered environmentally friendly, renewable sources with unlimited resources, their efficient use and other information are analyzed.

Keywords: Green energy, solar energy, wind energy, hydropower, geothermal source, biomass.

Kirish. Dunyo aholisining muttasil ko‘payishda davom etishi, tabiiy resurslar zaxirasining esa shiddat bilan qisqarishi barcha mamlakatlarini tang ahvolga solmoqda. Shu bois dunyo bo‘yicha katta kuch bilan yashil energetik (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) tizimiga o‘tishga urg‘u berilmoqda. Buning ikki muhim asosiy sababi bor. Avvalo, aytib o‘tilganidek, dunyo miqyosida energiya hosil qiladigan manbalarining tugab boryotgani bo‘lsa, ikkinchi sababi atmosferaga zararli texnologik chiqindi gazlar chiqarilishi hisobiga havoning keskin ifloslanishi va global iqlim muammolari vujudga kelayotganidir.

Ekspertlarning fikricha vaziyatni o‘nglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etish zarurligini ta’kidlamoqda. Mazkur yondashuv BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o‘z ifodasini topgan. Bu borada yurtimizda ham davlatimiz rahbari boshchiligida jiddiy islohotlar olib borilayapti.

Ma’lumki, 2019 yil O‘zbekistonda “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini *qabul qilingan edi*. Unda yaqin o‘n yilda mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko‘zda tutilgan.

Tadqiqotlardan ma’lum bo‘lishicha, mamlakatimiz iqtisodiyoti uglevodorod energiyasi - neft, gaz, ko‘mirdan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning

kamida 4,5 foizini yo‘qotmoqda. Qolaversa, mamlakatdagi ananaviy usulda energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning eskirib borishi, ularni tiklash yoki modernizatsiyalash uchun katta mablag‘ni talab qiladi. Buning o‘rniga ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan samarali bo‘lgan “yashil energetika”ga o‘tish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda, zero butun dunyo shu yo‘lni tanlayapti.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 16.02.2023 y. PQ-57-son «2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi va **Vazirlar Mahkamasining 08.01.2024 y. 13-son «Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya ta‘minotini tashkil etish sohasini tartibga solish va rivojlantirish to‘g‘risida»gi** qarorlariga muvofiq yashil energiya sohasini rivojlantirish strategiyasi **qabul qilindi**.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) - bu elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqariladigan tabiiy resurslar to‘plami. Uzoq yillik tadqiqotlar bu resurslarning taqchilligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmasligini, ularning yangilanishi qisqa vaqt ichida sodir bo‘lishini ko‘rsatadi va Yashil energiya deb nomlanadi. Bu quyosh nuri, shamol yoki suv kabi tabiiy resurslardan ishlab chiqariladigan har qanday energiya turi. Yashil energiya sifatida ko‘pincha quyosh, shamol, geotermal suvlar, biomassa va gidroelektr energiyasi kabi qayta tiklanadigan manbalaridan foydalaniladi. Ushbu texnologiyalarning har biri turli usullarda, masalan, fotoelektr panellari quyosh nuridan, shamol yoki suv oqimidan foydalanib turbinalar energiya ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Ushbu energiya manbalarining o‘ziga xos xusiyati shundaki, ular atmosferaga issiqxona gazlarini chiqarish kabi omillar orqali atrof-muhitga zarar etkazmaydi. Dinamik iqtisodiy o‘shish, sanoat va xizmat ko‘rsatish sohaslarining ishlashi uchun zarur bo‘lgan energiyaga bo‘lgan ehtyojning ortishi bilan bevosita bog‘liq. Keng tarmoqli sanoat ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi va qayta ishlash, shuningdek, transport kabi turli xizmatlardan tortib, maishiy texnika va asbob-uskunalarini quvvatlantirishgacha, bu sohalar Gigavatt miqdorlarda elektr energiyasini iste‘mol qiladi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, elektr energiyani an'anaviy usullar bilan ishlab chiqarish ko'p miqdorda atmosferaga salbiy ta'sir etuvchi (issiqxona) gazlarini tarqatadi va atrof-muhitning jiddiy ifloslanishiga olib keladi. Biz bu hodisaning halokatli oqibatlarini havo sifatining yomonlashishi va global isish ko'rinishida uzoq vaqtdan beri kuzatib kelmoqdamiz. Masalan, suv toshqinlari va bo'ronlar chastotasining ko'payishi, Er qutblardagi muzliklarning erishi yoki ko'plab o'simlik va hayvonlar turlarining nobud bo'lishiga sababch bo'lmoqda. Ko'p yillardan buyon ham milliy hukumatlar, ham xalqaro tashkilotlar sanoatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini targ'ib qilish va ulardan foydalanishga katta e'tibor qaratib kelayotgani ajablanarli emas.

Shunga qaramay dunyo mamlakatlarining sanoati hali ham an'anaviy energiya ishlab chiqarishga asoslangan bo'lsada, "yashil" energiya ulushi vaqt o'tishi bilan ortib borishi kuzatilmoqda. Bu jarayon allaqachon boshlangan va kompaniyalar qayta tiklanadigan manbalardan energiya ishlab chiqarishni yoki sotib olishni tobora ko'paytirmoqda. Dunyoning ko'pgina sanoat kompaniyalari o'z biznesini yuritish uchun zarur bo'lgan energiyaga bo'lgan talabni qisman yoki to'liq qoplaydigan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan energiya kelib chiqishi kafolatlarini sotib oladi.

1-rasm. Yashil energiya manbalari.

So'nggi yillarda dunyoda energiya bozorining qayta tiklanadigan energiya manbalariga nisbatan aniq o'zgarishi kuzatildi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari, ayniqsa, yuqori rivojlangan mamlakatlarda tobora ommalashib bormoqda. Masalan Evropa Ittifoqi direktivalari va qoidalariga hukumatlarning majburiyatlaridan tashqari, o'sib borayotgan sanoat sektorining ehtiyojlarini qondirish uchun ekologik xabardorligi, energiya xavfsizligini ta'minlash va "yashil"- qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishdan keladigan moliyaviy foyda ham ta'sir ko'rsatadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalarining yuqorida qayd etilgan turlarining alohida mamlakatlarning energiya balansidagi ulushi eng muhim hisoblanadi.

Quyosh energiyasi. Hozirgi vaqtda bu qayta tiklanadigan energiyaning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Quyosh nuridan hosil qilinadigan energiya fotovoltaik qurilmalar va quyosh kollektorlari orqali ishlab chiqariladi. Birinchisi quyosh nurini ma'lum darajada yutadi va keyin uni (fotoeffekt hodisasi asosida) elektr energiyasiga aylantiradi, ikkinchisi esa to'g'ridan-to'g'ri issiqlik energiyasiga aylantiradi, masalan, maishiy yoki sanoat ehtiyojlari uchun issiq suv tayyorlash uchun ishlatiladi.

2-rasm. Quyosh elektr stantsiyasi.

Shamol energiyasi. Yashil energiyaning ustunlaridan biri hisoblanib, zamonaviy samarali turbinalar yordamida elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi qurilmalardan iborat shamol elektr stansiyalaridir. Dunyoda shamol energiyasidan foydalanish uzoq tarixga ega. Masalan shamol tegirmonlari kamida 3000 yil davomida, asosan donni maydalash yoki suvni nasos qilish uchun ishlatilgan, yelkanli kemalarda shamol esa yanada uzoq vaqt davomida muhim quvvat manbai bo'lib kelgan. Shamol

oqimi kuchidan elektr energiya ishlab chiqarish yaqin o'tmishdan boshlangan. Shamol elektr stansiyalaridan foydalangan holda qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish, tabiiyki, shamolli hududlarda eng samarali hisoblanadi.

Dunyo bo'ylab shamol energiyasidan foydalanish kundan-kunga kengayib bormoqda. Yirik shamol elektr stansiyalari (shamol fermalari) qurilgan bo'lib, ular ko'plab mamlakatlarda asosiy energiya manbaiga aylangan.

3-rasm. Shamol elektr stantsiyasi.

Suv energiyasi. Suv energiyasi mamlakatlarning tabiiy ichki suv zaxiralari yordamida ishlab chiqariladi. Hidroenergetika, asosan, juda kuchli oqimli yoki katta suv hajmiga ega bo'lgan daryolar bilan bog'langan. Elektr energiyasi suvning mexanik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi maxsus turbinalar bilan jihozlangan gidroelektrostantsiyalarda ishlab chiqariladi.

4-rasm. Gidroelektrostantsiya.

Geotermal energiya. "Yashil" energiyaning yana bir manbai yer osti suvlari va chuqur jinslarda to'plangan geotermal issiqlikdir. Ko'pincha "Er energiyasi" deb ham

ataladi, va u birinchi navbatda issiqlik manbai sifatida ishlatiladi. Elektr ishlab chiqarish uchun kamroq qo'llaniladi. Geotermal issiqlikdan energiya ikki yo'l bilan olinishi mumkin: to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita.

5-rasm. Geotermal energiya manbai.

Biomassa energiya. Yuqorida aytib o'tilgan yana bir qayta tiklanadigan energiya manbai - bu o'simlik yoki hayvonotlar bilan bog'liq bo'lgan biomassadir. Chorvachilik, qishloq xo'jaligi yoki maishiy faoliyat chiqindilari va qoldiqlarini maxsus konteynerlarda qayta ishlov berib gaz hosil qilish mumkin.

Yuqoridagi yashil energiya ishlab chiqaruvchi manbalarining har biri, albatta, to'g'ridan-to'g'ri va texnologiyalar asosidagi sanoat inshootlariga sarmoya kiritishni talab qiladi. Tegishli texnik shart-sharoitlarni ta'minlash qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish nuqtai nazaridan dolzarb muammo hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. "Definitions: energy, sustainability and the future". The Open University. Archived from the original on 27 January 2021. Retrieved 30 December 2020. 4. Golušin, Popov & Dodić 2013, p. 8
2. Gunnarsdottir, I.; Davidsdottir, B.; Worrel, E.; Sigurgeirsdottir, S. (2021). "Sustainable energy development: History of the concept and emerging themes". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 141: 110770. Doi:10.1016/j.rser.2021.110770. ISSN 1364-0321. S2CID 233585148. Archived from the original on 15 August 2021. Retrieved 15 August 2021.

3. Vera, Ivan; Langlois, Lucille (2007). “Energy indicators for sustainable development”. *Energy*. 32 (6): 875–882. Doi:10.1016/j.energy.2006.08.006. ISSN 0360-5442. Archived from the original on 15 August 2021. Retrieved 15 August 2021.
4. Vapayev M. Shomurodov S. Patxullayeva M. Yashil energetika kelajak energetikasi. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
5. United Nations Development Programme 2016, p. 5.
6. “Definitions: energy, sustainability and the future”. The Open University. Archived from the original on 27 January 2021. Retrieved 30 December 2020.
7. Hammond, Geoffrey P.; Jones, Craig I. “Sustainability criteria for energy resources and technologies”. In Galarraga, González-Eguino & Markandya (2011), pp. 21–47.
8. Gunnarsdottir, I.; Davidsdottir, B.; Worrel, E.; Sigurgeirsdottir, S. (2021). “Sustainable energy development: History of the concept and emerging themes”. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 141: 110770. Doi:10.1016/j.rser.2021.110770. ISSN 1364-0321. S2CID 233585148. Archived from the original on 15 August 2021. Retrieved 15 August 2021.